

IJTIMOIIY PEDAGOGIKADA IJTIMOIIY TARBIYANI OLIB BORISH

Bo‘riboyeva U., Abduazimxo‘jayeva D., Yuldasheva M., Jumaboyeva X.

“International school of finance technology and science” instituti, Boshlang‘ich ta‘lim, 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701401>

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy tarbiya jarayonining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarbiya shaxsni jamiyatda to‘g‘ri ijtimoiylashuvga yo‘naltirish, axloqiy me‘yorlarni o‘zlashtirish, ijtimoiy mas‘uliyat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tez o‘zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muhit sharoitida yosh avlodni tarbiyalashda yangicha yondashuvlar, interfaol metodlar va ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarbiya, ijtimoiy pedagogika, axloqiy qadriyat, mas‘uliyat, yoshlar, fuqarolik faolligi.

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical aspects of the social education process. Social education plays an important role in guiding individuals toward proper socialization in society, assimilating moral norms, and forming a sense of social responsibility and an active civic position. In the context of a rapidly changing socio-economic environment, the need to apply innovative approaches, interactive methods, and socio-pedagogical technologies in educating the younger generation is substantiated.

Keywords: social education, social pedagogy, moral values, responsibility, youth, civic activity.

Ijtimoiy tarbiya – bu yosh avlodni jamiyatda o‘z o‘rnini anglaydigan, axloqiy, madaniy va fuqarolik jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish jarayonidir. U nafaqat ta‘lim tizimining tarkibiy qismi, balki jamiyatning ma‘naviy barqarorligini ta‘minlovchi omil sifatida ham ahamiyatlidir. Hozirgi globallashuv, axborot texnologiyalarining keskin rivoji va ijtimoiy transformatsiya jarayonlari ijtimoiy tarbiyaning mazmuni va shakllarini yangilashni talab qilmoqda. Ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan tarbiya shaxsning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy rollarni o‘zlashtirishi va axloqiy me‘yorlarga amal qilishi jarayoni sifatida talqin etiladi. Shaxsning ijtimoiy shakllanishida oila, ta‘lim muassasalari, mahalla, OAV va fuqarolik institutlarining o‘zaro hamkorligi muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy tarbiyaning asosiy maqsadi – yoshlarni ijtimoiy mas‘uliyatni his qiluvchi, o‘zining huquq va burchlarini anglovchi, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo‘ladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ta‘lim tizimi ijtimoiy tarbiyaning asosiy maydoni sifatida qaraladi. Chunki u nafaqat bilim beradi, balki o‘quvchilarda ijtimoiy ko‘nikmalar, muloqot madaniyati, hamkorlik va mas‘uliyatni rivojlantiradi. Interfaol metodlardan foydalanish (“rol o‘ynash”, “muammoli vaziyat”, “guruhiy loyiha”, “ijodiy muloqot”) o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy moslashuv va empatiya kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Ijtimoiy tarbiya, shuningdek, o‘quvchilarni jamiyatda kechayotgan iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga nisbatan ongli munosabatda bo‘lishga, tinchlik, adolat va barqarorlikni qadrlashga o‘rgatadi.

Ijtimoiy tarbiya samaradorligi, eng avvalo, pedagog, o‘quvchi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikka bog‘liq. Shu bois ta‘lim muassasalarida: ijtimoiy loyihalar, ko‘ngillilar klublari tashkil etish, ijtimoiy amaliyotlar, axloqiy mavzudagi seminarlar va munozaralarni o‘tkazish tavsiya etiladi. Bunday faoliyat yoshlarning ijtimoiy faolligini oshiradi, ularda fuqarolik mas‘uliyatini kuchaytiradi va ijtimoiy muhitga ijobiy moslashuvni ta‘minlaydi. Ijtimoiy tarbiya – yoshlarni ma‘naviy barkamol, ijtimoiy faol va mas‘uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik jarayon bo‘lib, u ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida izchil amalga oshirilishi zarur. Bu jarayon orqali yoshlar o‘zining ijtimoiy rolini anglaydi, axloqiy qadriyatlarini o‘zlashtiradi va jamiyatda barqarorlik hamda hamjihatlikni saqlashga hissa qo‘shadi. Shunday qilib, ijtimoiy tarbiya nafaqat ta‘limning bir bo‘lagi, balki jamiyatning ma‘naviy va madaniy taraqqiyoti uchun strategik zaruratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ivashedkina O.A., Poletayeva Ye.K. Uchebnaya issledovatel'skaya deyatel'nost kak sredstvo dostizheniya obrazovatel'nix rezultatov. – Sankt-Peterburg: APPO, 2012.
2. Ruziyeva Z.S. Project activity in primary school. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, Vol.12, Issue 03, 2022.
3. Ruziyeva Z.S. Formation of project competence of future elementary school teachers. *International Journal for Innovative Engineering and Management Research*, April 2022.
4. Ro‘ziyeva Z.S. Trebovaniya k ispolzovaniyu metoda proyektov. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 13–14 may 2022.
5. Malaya konferensiya proyektnix rabot uchasixsya nachalnoy shkoli Primorskogo rayona “Yuniy issledovatel” [<https://nsportal.ru/node/2913683>].